

ЁШЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

Сапаров Бобир Худайбердиевич

Ўзбекистон Миллий Университети

Ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази махсус ўқув цикли бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227123>

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларда ватанпарварлик кўникмаларини шакллантиришида инновацион ёндашувлар ҳақида сўз юритилган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ёшлар, ватанпарварлик, инновация, психологик-педагогик, гиёҳвандлик.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF PATRIOTIC SKILLS IN YOUNG PEOPLE

Abstract. This article discusses and analyzes innovative approaches to the formation of patriotic skills in young people.

Key words: youth, patriotism, innovation, psychological and pedagogical, addiction.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У МОЛОДЕЖИ.

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются инновационные подходы к формированию патриотических навыков у молодежи.

Ключевые слова: молодежь, патриотизм, инновация, психолого-педагогическая, наркомания.

Маълумки, жамият ҳаётининг ҳар қандай соҳасида рўй берган ўзгаришлар унинг бошқа соҳаларида ҳам муайян модернизацияни амалга ошириш заруратини юзага чиқаради. Айниқса, анъанавий жамиятдан замонавийсига трансформациялашаётган ўзбек жамиятида бу ҳол яққол кўзга ташланади. Юртимизда рўй бераётган кенг кўламли ислохотлар ва комплекс модернизация жараёнлари барча соҳалар қатори маънавий йўналишида фаолият олиб бораётган мутахассислардан ҳам замон талабларига мос инновацион илғор технологияларга асосланган янгича дунёқараш ва ёндашувни талаб қилмоқда. Деструктив кучларнинг глобал ахборот хуружлари авж олаётган ҳамда уларга илм-фаннинг энг сўнгги ютуқлари жарб қилинаётган бир пайтда маънавий тарғиботнинг ҳам янгича инновацион тезкор ва самарадор усулларини ишлаб чиқишга эҳтиёж ортмоқда. Аввалги бобда кўриб чиқилган бу борадаги илғор хориж тажрибаси ҳам шундан далолат бермоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда мазкур бобда ёшларда ватанпарварлик ва миллатпарварлик кўникмасини шакллантиришнинг телесериаллар, видеороликлар, таниқли шахслардан интервью олиш, ўзбек халқининг буюклиги ҳақидаги кўпчиликка маълум бўлмаган фактларни оммалаштириш, хусусан, ўзбек фольклёри, ашула ва ракс, тасвирий ва амалий санъат намуналарини интернетда кенг тарғиб қилиш сингари инновацион усуллари таҳлил қилинади. Қолаверса, уларни амалга оширишдаги мураккаб жиҳатлар ҳамда ижобий ва салбий оқибатлар тадқиқига алоҳида диққат қаратилади.

Ватанпарварлик ва ватанпарварлик тарбиясини уларнинг фуқаролик ва фуқаролик таълими билан ўзаро боғлиқлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқишга бундай ёндашиш фуқаролик тарбиясининг ижтимоий ва ҳуқуқий устунлигини ватанпарварлик тарбиясининг

маънавий-ахлоқий принципи билан яқинлашиш, интеграция жараёнлари билан боғлиқ. Шу нуктаи назардан, бугунги кунда энг муҳим услубий муаммолардан бири бу «фуқаролик-ватанпарварлик таълими» тушунчасининг предмет-категорик таърифининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва «ватанпарварлик» ва «фуқаролик» тушунчалари ўртасидаги алоқаларнинг етарли даражада ўрганилмаганлигидир.

Фалсафий ва психологик-педагогик адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, фанда фуқаролик-ватанпарварлик таълимини ўрганиш учун услубий асослар ишлаб чиқилган, аммо бу муаммо ажралмас педагогик ҳодиса сифатида ўзининг ижтимоий, психологик ва технологик нуктаи назаридан махсус ўрганиш мавзуси эмас эди.

Ватанпарварлик тарбияси фуқаролик тарбияси муаммолари билан биргаликда кўриб чиқилган ишлар, хусусан: замонавий университетда талабаларнинг фуқаролик тарбияси бўйича тадқиқотлар Н.А. Савотина, замонавий дунёда фуқаронинг таълим ва тарбия муаммолари тўғрисида А.С. Гаязов, таълимни инсонпарварлаштириш шароитида университет талабаларини ватанпарварлик тарбиясининг педагогик шартларини аниқлаш тўғрисида, Э.В. Чекунов, замонавий шароитда бўлажак ўқитувчилар фуқаролигини шакллантириш тўғрисида А.К. Нурғалиева ва бошқалар алоҳида аҳамият касб этади. Ватанпарварлик ва фуқаролик тарбиясининг органик алоқаларига ишора қилиб, муаллифлар Ватанга муҳаббат туйғусини асос сифатида шакллантиришни таклиф қилишади, чунки инсоннинг фуқаролик онгининг энг муҳим хусусиятларидан бири бу унинг ватанпарварлик даражасидир. ва чинакам ватанпарварликни ўз Ватанининг тақдири учун фуқаролик масъулиятини англамасдан, жамиятнинг маънавий ва моддий муҳитини ижобий ўзгартиришга қаратилган фаол ижтимоий фаолиятисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Олий таълимнинг, шу жумладан педагогиканинг ҳозирги ҳолати асосан «билим» ёндашувига йўналтирилган олий ўқув юртида мавжуд ўқитиш модели туфайли ўқитишга ва озроқ даражада тарбиялашга қаратилган. Кўпгина ёшларнинг фуқаролик-ватанпарварлик фаолиятида иштирок этиши расмий характерга эга ва уларнинг баъзилари унга нисбатан бефарқ муносабатни намоён этадилар, бу эса таълимдаги «воқеавийлик» ёндашувига эскирган йўналиш билан боғлиқ. Фуқаролик-ватанпарварлик қадриятларини бўлажак мутахассислар томонидан сингдириш ва уларни интериоризация жараёнида шахсан аҳамиятли даражаларда қабул қилиш учун ҳали ҳам етарли даражада ривожланмаган педагогик шарт-шароитлар мавжуд.

Замонавий талабалар ўзгарган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар шароитида ўсган авлодни акс эттиради, бу эса ёшларнинг қадрият йўналишларига таъсир кўрсатмаслиги мумкин эмас. Талаба ёшлар вакили бўлган ижтимоий-демографик гуруҳнинг асосий хусусиятларини таҳлил қилиш қуйидаги тенденцияларни ажратиш кўрсатишга имкон беради.

- Талабаларнинг аксарият қисми келажакка бўлган юқори даражадаги ижобий муносабатни, келажакка қатъий ишонч билан, шунингдек, шахсий алоқалар ёки пулни эмас, балки ўз ҳаётини йўлларини муваффақиятли топа олишлари имкониятини бериш воситаси таълим эканлигини аниқ тушуниб этадилар. Улар сифатли таълимни етакчи ижтимоий қадрият деб биладилар, унинг даражасини ошириш коррупцияни йўқ қилиш учун зарур шарт-шароитларни яратади.

- Талаба ёшларнинг ижобий ва салбий хусусиятларини умумлаштириш шуни кўрсатадики, улар бир вақтнинг ўзида алтуризм ва эгоизм, инсонпарварлик ва тажовузкорлик, интеллектуаллик ва маънавий етишмаслиги, онгли ватанпарварлик ва Ватан тақдирига бефарқлик билан ажралиб туради. Бу ҳозирги ёшларнинг интеллектуаллик даражаси ва ахлоқ даражаси бўйича гуруҳларга ажратилишини тушунтиради.

- Гиёҳвандлик ва ёшлар ўртасидаги жиноятчиликнинг ўсиши, умумий маданият даражасининг пасайиши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилиши, жамиятда моддий жиҳатдан табақаланишнинг давом этиши каби замонамизнинг долзарб муаммоларини ҳал этишда бефарқ бўлмаган талабаларнинг хиссаси юқори.

- Ёшларнинг катта қисми онгида, уларнинг ҳуқуқлари ва имкониятларини билмаслик сабабли ҳуқуқий нигилизм ҳукмронлик қилмоқда, бу эса ёшларнинг ўз фуқаролик ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш тўғрисидаги қарама-қарши қарорларида намоён бўлади. Талабаларнинг ахлоқий-ҳуқуқий социализациясини шакллантиришга ёшлар бирлашмалари ва ташкилотлари ёрдам беради.

- Ёшлар муҳитида, қиммат турмуш тарзининг порлашини реклама қилувчи оммавий ахборот воситаларининг салбий таъсири остида, меҳнатга қизиқишнинг пасайиши ва унинг ўрнини ҳедонистик муносабат билан алмаштириш тенденцияси кучаймоқда.

- Ёшларнинг ижтимоий кайфиятига уларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлигининг пастлиги, тажриба, малака ва иш қобилиятининг етишмаслиги таъсир қилади. Ёшлар орасида ишсизлик даражаси юқори даражада қолмоқда.

- Сўнги йилларда ёшларда мамлакатнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётида иштирок этиш эҳтиёжининг ортиши билан боғлиқ ҳолда талабаларнинг сиёсий фаоллигини сезиларли даражада ошириш тенденцияси кузатилмоқда. Бироқ, ёшларнинг катта қисми сиёсатга кучли йўналтирилмаган ва унга қизиқиш билдирмаяпти.

Шахснинг фуқаролик социализациясининг асосий йўналишларидан бири бу шахснинг Ватан билан идентификациясидир. Кўпчилик Респондентлар фуқароликни яшаш мамлакати билан идентификация қилиш сифатида қабул қилишади, гарчи сиёсатшуносликда фуқаролик идентификацияси нафақат маълум бир давлатга мансублик хисси, балки унинг сиёсий қадриятлари билан келишиш, маълум бир муносабат (ҳамдардлик, давлат сиёсатини қўллаб-қувватлаш, норозилик) ҳам ҳисобланади.

Фуқароларнинг ўз-ўзини идентификация қилиши, ҳарбий хизматга муносабат, ёшларнинг миллий ва диний онги каби муаммолар уларнинг ватанпарварлик кайфиятининг даражасини белгилайди.

Бугунги кунда, ёшларнинг маънавий, маданий ва ватанпарварлик салоҳияти кўрсаткичларининг нисбатан ўсиши кузатилмоқда.

Бироқ, ўзларини ватанпарвар деб биладиган бугунги айрим ёшлар учун «ватанпарварлик» тушунчаси ноаниқ, мавҳум, яъни ватанпарварлик улар томонидан шахсга аниқ ҳаракатлар ва хатти-ҳаракатлар шакллари учун алоҳида жавобгарликни юкламайдиган туйғу сифатида қабул қилинади. Ёшлар орасида эготцентризм ва ҳаётга истеъмолчи муносабати руҳи тарқалмоқда. Ўзининг ибтидоийлиги туфайли ёшлар учун тушунарли бўлган оммавий маданиятнинг кенг тарқалиши маънавий қашшоқликка,

ахлоқий таназзулга ва интеллектуал пасивликка олиб келади. Шу нуқтаи назардан, ҳақиқий ватанпарварлик сўзлар эмас, балки мамлакат ҳаёти билан боғлиқлик ва унинг муаммоларини ҳал қилишда ўз фаол иштироки эканлигини тушунтириш учун ёшлар билан самарали мақсадли иш олиб бориш зарур.

Тадқиқотимизда биз унинг экспериментал қисмини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда тизимли ёндашувни қўлладик. Биз замонавий университетда фуқаролик-ватанпарварлик таълими тизимини яратиш тўғрисида гаплашмоқдамиз, у ерда талабалар - бўлажак ўқитувчилар фуқаролик шаклланиш мактабидан ўтишлари ва ўзларининг ватанпарварлик шахсларини аниқлашлари керак, чунки келажакда улар ўз ўқувчиларини фуқаролик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш учун масъулиятни ўз зиммаларига оладилар. Шу сабабли, педагогика мутахассисликлари талабаларининг яқинлашиб келаётган бундай юксак вазифани бажаришга тайёрлик даражаси уларнинг касбий ваколатининг энг муҳим кўрсаткичидир.

REFERENCES

1. Павлов В. И. Патриотическое и духовнонравственное воспитание будущих учителей // Сибирский педагогический журнал. – 2011. – № 2. – С. 139–146.
2. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – М.: Просвещение, 1990. – 140 с.
3. Лутовинов В. И. Гражданско-патриотическое воспитание сегодня // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 52–59.